

РАК

СПРЕЧИТИ
ОТКРИТИ
ЛЕЧИТИ

ЧАСОПИС ДРУШТВА СРБИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ РАКА

ЈУН 2025. БЕОГРАД - БРОЈ 136 / БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

Персонализовани приступ у радиотерапији – од науке до клинике

Друштво се захваљује на помоћи

Министарству здравља Републике Србије

и свим осталим правним и физичким лицима која су дала прилог

САДРЖАЈ

Уводна реч	1
Савремена радиотерапија у лечењу малигних болести	4
Нежељени ефекти радиотерапије	7
Најчешћа питања пацијената који се лече радиотерапијом	12
Радиобиологија у медицини и науци: биолошки одговор на јонизујуће зрачење	15
Биолошки фактори индивидуалне осетљивости на радиотерапију	18
Психолошка подршка онколошким пацијентима	23
Радна група за подршку пацијентима	25
Уџбеник Клиничка онкологија са радиотерапијом	28

CANCER

How to prevent, detect and treat Content

Introduction	1
Modern radiotherapy in the treatment of malignant diseases	4
Side effects of radiotherapy	7
Frequently asked questions of patients undergoing radiotherapy	12
Radiobiology in medicine and science: biological response to ionizing radiation	15
Biological factors of individual sensitivity to radiotherapy	18
Psychological support for oncology patients	23
Patient support working group	25
Textbook Clinical oncology with radiotherapy	28

Проф. др Ђорђе Јоанновић (1871-1932) оснива Југословенско друштво за изучавање и лечење рака 20. септембра 1927. године које заузима четврто место у свету по реду оснивања (после Аустрије 1910, САД 1917. и Француске 1920. године).

Председник Друштва: клин. асис. др sc. Јелена Бокун

Технички уредник: Драгица Рапајић

Чланови редакционог одбора: др sc. деф. Ана Ђурђевић, др Ана Јовићевић, проф. др Даница Грујичић, др Драгана Јовићевић, др Душан Ристић, клин. асис. др sc. Јелена Бокун, проф. др Љиљана Јелић-Радошевић, др Марија Поповић Вуковић, проф. др Марина Никитовић, др Марко Јовановић, проф. др Слободан Чикарић, генерал Слободан Петковић, ВМС Вера Мандић, др Весна Лукић, др Зорка Вукмировић

Лектор: Др sc. Тамара Груден, **Лого:** Никола Панић

Друштво Србије за борбу против рака
Пастерова 14, 11000 Београд, Србија
Тел: (011) 2656-386
Текући рачун: 265330031003527124
E-mail: serbca@ncrc.ac.rs
<http://www.serbiancancer.org>

Serbian Society for the Fight Against Cancer
Pasterova 14, 11000 Belgrade
Serbia
Phone/Fax: +381 11 2656 386
E-mail: serbca@ncrc.ac.rs
<http://www.serbiancancer.org>

Штампа: PRESSIA, Д.О. Београд • **Тираж:** 3000 примерака

Часопис одобрен Решењем Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије
Покровитељ Министарство здравља Републике Србије
СIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
616 - 006

РАК: спречити, открити, лечити: часопис Друштва Србије за борбу против рака / главни и одговорни уредник проф. др Марина Никитовић - 2023, бр. 127 - Београд (Пастерова 14): Друштво Србије за борбу против рака, 2023 - (PRESSIA, Д.О. Београд) - 28 цм

Тромесечно. - Наставак публикације: Боље спречити него лечити
ISSN 1451-463X = Рак (Београд) COBISS.SR-ID 112977164

Најчешћа питања пацијената који се лече радиотерапијом

Поштовани пацијенти, реализација идеје да се одржи едукативни семинар у којем су лекари, истраживачи и остали чланови *RadExIORSBoost* тима сажето покушали да вам појасне радиотерапијске технике зрачења, нежељене ефекте радиотерапије, значај психолошке подршке пацијентима оболелим од малигнух болести и њиховим породицама, везу између медицине и науке, као и приказ рада Радне групе за подршку пацијентима и приказ рада Друштва Србије за борбу против рака, показала се веома успешном и корисном.

Слика 1. Значај адекватног пуњења мокраћне бешике и пражњења ректума

Стога ћемо тежити да се такви семинари редовно одржавају у циљу даљег унапређења разумевања неопходних чињеница везаних за лечење пацијената радиотерапијом.

Један од најбољих начина да се што боље појасне најчешће недодумице пацијената који се лече радиотерапијом јесте давањем одговора на најчешћа питања која нам ви постављате у нашим амбулантама. Али када о њима причамо у мало неформалнијој атмосфери, онда је и њихово разумевање лакше, а још када такву комуникацију пренесемо у писани облик, онда се додатно

повећавају шансе да разумете све нејасноће.

С обзиром да се ја бавим првенствено зрачном терапијом дигестивних и уролошких малигнитета, можда ће највише користити у овом тексту пронаћи пацијенти који зраче карличну регију, али сам сигурна да ће бити значајних информација и за пацијенте са малигнитетима других локализација.

Зашто је важно пунити мокраћну бешику и празнити ректум код зрачења карличне регије?

Два су главна разлога због чега инсистирамо на томе:

- постизање репродукбилности анатомских односа у малој карлици. С обзиром да је померање простате у карлици потенцијално и до 2 cm, адекватном припремом пацијента за скенер за планирање зрачења као и пред сваку зрачну фракцију, омогућава се да то померање буде мање или га нема, чиме се повећава прецизност зрачења.
- адекватним пуњењем мокраћне бешике и пражњењем ректума омогућава се удаљавање танких црева од зрачног волумена, чиме се смањује вероватноћа настанка компликација (слика 1).

Зашто зрачење регије карлице изазива дигестивне тегобе?

Зрачење изазива оштећење слузнице црева чиме се смањује способност апсорпције течности и хранљивих материја. Такође доводи до упале цревне слузнице (радијациони енетритис, проктитис) што доводи до повећања лучења течности са последичном дијарејом. Зрачење доводи и до промена у цревној флори (нарушена равнотежа добрих бактерија), и до појачане перистал-

тике црева, што такође може изазвати дијареју.

Зашто зрачење регије карлице изазива уринарне тегобе?

Зрачна терапија може изазвати упалу бешике (радијациони циститис), што доводи до пецкања при мокрењу, учесталог мокрења, хитне потреба за мокрењем. Такође доводи до оштећења слузнице мокраћних путева (бешике и уретре), чинећи их осетљивијим на иритацију и инфекције.

Доводи до смањења капацитета бешике што изазива чешће мокрење, осећај непотпуног пражњења. Зрачна терапија такође повећава ризик од уринарних инфекција (услед оштећења ткива и промена у имунолошком одговору).

Да ли зрачна терапија изазива еректилну дисфункцију?

Одговор: ДА

Зрачна терапија изазива оштећење крвних судова, укључујући оне који снабдевају пенис крвљу, што отежава постизање и одржавање ерекције. Такође изазива оштећење нерава одговорних за ерекцију што може смањити или прекинути сигнализацију потребну за еректилну функцију. Зрачна терапија изазива хормонске промене (смањује ниво тестостерона, нарочито уз примену LHRH аналога). Такође доводи до фиброзе ткива чиме се смањује еластичност и нормална функција мишића потребних за ерекцију.

Да ли је еректилна дисфункција трајна?

Одговор: ДА/НЕ

Код извесног процента пацијената, након зрачне терапије долази до опоравка еректилне дисфункције, док је код неких пацијената она дуготрајна, па и трајна. Зато је од значаја примењивати неке од мера превенције које укључују:

- промене у начину живота (физичка активност, здрава исхрана, избегавање алкохола и

пушења могу побољшати циркулацију)

- Лекови за еректилну дисфункцију (могу побољшати доток крви у пенису)
- Пелвичне (Кегелове вежбе) – јачају мишиће дна карлице

Каква исхрана се саветује током зрачне терапије?

- Лагана и лако сварљива храна (пиринач, кромпир, кувана шаргарепа, тост, банана).
- Протеинска исхрана (кувано бело месо, риба, јаја)
- Избежавати исхрану богату влакнима (махунарке, интегралне житарице)
- Избежавати свеже воће и поврће
- Избежавати млеко и млечне производе
- Адекватна хидрација (доста течности, чајева, супа, избегавати кафу, алкохол и газиране напитке)
- Слаткиши (дозвољена је црна чоколада са високим процентом какаа)

Да ли је саветно узимати витамине и антиоксидансе током зрачне терапије?

Одговор: НЕ

Слободни радикали изазивају оксидативни стрес, а зрачна терапија користи оксидативни стрес да би уништила туморске ћелије (слика 2). Стога узимање антиоксиданаса током зрачне терапије није препоручљиво. Витамински препарати могу пореметити цревну флору и изазвати дијареју, што може компромитовати лечење радиотерапијом.

Који пробиотици се саветују код зрачења карличне регије?

Препоручује се примена мултисојних пробиотика који садрже комбинацију различитих бактерија. *Saccharomyces boulardii* је пробиотски квасац, а не бактеријски пробиотик, тако да код имунокомпромитованих пацијената (што укључује и особе на зрачној терапији), постоји

мали, али реалан ризик од фунгемије (гљивичне инфекције крви). Зрачење карлице оштећује цревну слузницу и ремети цревну флору, али *Saccharomyces boulardii* не делује на обнављање слузнице, већ само помаже у балансирању цревне флоре. Зато је пробиотице који садрже ову квасницу саветно избегавати током трајања зрачне терапије.

Слика 2. Шематски приказ механизма деловања јонизујућег зрачења на ћелије

Да ли су пацијенти у току зрачне терапије штетни за своју околину?

Одговор: НЕ

Пацијенти који се лече транскутаном радиотерапијом нису штетни за околину.

Они не задржавају радиоактивност у свом телу, тако да не представљају никакав ризик за друге људе.

Да ли је дозвољена физичка активност током трајања зрачне терапије?

Одговор: ДА

Умерена физичка активност је дозвољена и препоручљива током зрачне терапије јер:

- смањује умор који је честа нежељена реакција на зрачења

- одржава мишићну масу и телесну тежину
- позитивно утиче на ментално здравље (смањује стрес, анксиозност и побољшава сан).

Ипак, потребно је избегавати: тешке и исцрпљујуће вежбе, дизање великих тежина.

Да ли је дозвољено бањско лечење након зрачне терапије?

Одговор: ДА

Иако је бањско лечење након спроведене зрачне терапије карличне регије дозвољено, треба узети у обзир неколико фактора:

- време након терапије: због осетљивости ткива након зрачења, пре свега црева и мокраћне бешике, саветује се да прође неколико месеци након зрачења, нарочито код кожних реакција
- препоручени третмани: благе физикалне терапије, шетње, блага хидротерапија
- избегавати вруће купке, сауне и агресивне масаже, електротерапију зрачене регије.

Захваљујем се на подршци RadExIORSBoost HORIZON-WIDERA 2023-ACCESS 02, European Commission, Agreement No101158832 пројекту. Изражени ставови и мишљења наведени у овом тексту су искључиво ставови аутора и не одражавају нужно ставове Европске уније или Европске комисије.

Др sc. med. Катарина Копчалић,
радијациони онколог